

УДК 81'276:811.161.1+811.512.133]:004

ЭЛЕКТРОННЫЕ КОРПУСЫ В ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ГЕНДЕРНЫХ КОНЦЕПТОВ В УСЛОВИЯХ РУССКО-УЗБЕКСКОГО БИЛИНГВИЗМА

Турсунова Надира Араббаевна,

преподаватель кафедры языков и гуманитарных наук
Андижанского государственного технического института,
соискатель степени доктора философии (PhD)
Андижанского государственного института иностранных языков
e-mail: tursunovalola8@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20955256>

Аннотация. В статье рассматриваются возможности применения электронных корпусов в лингвокультурологических исследованиях гендерных концептов в условиях русско-узбекского билингвизма. Излагается авторская концепция культурогендеремы — минимальной устойчиво воспроизводимой единицы языка и культуры, в которой закреплена культурно обусловленная представление о маскулинности или феминности. На материале сформированного корпуса из 2 209 единиц (1 142 русские, 1 067 узбекские), извлечённых из лексикографических источников и материалов Национального корпуса русского языка (НКРЯ) и Узбекского национального корпуса (УзНК), описана методика корпусного анализа культурогендерем по четырём уровням реализации и трём типам аксиологической направленности. Установлено фундаментальное типологическое различие индивидуалистической русской и коллективистской узбекской моделей гендерной концептуализации. Обоснована перспективность интеграции корпусных, психолингвистических и цифровых методов в современной прикладной и компьютерной лингвистике.

Ключевые слова: электронный корпус, лингвокультурология, корпусная лингвистика, гендерный концепт, культурогендерема, билингвизм, русско-узбекское двуязычие, языковая картина мира, цифровые лингвистические ресурсы, прикладная и компьютерная лингвистика.

Annotatsiya. Maqolada rus-o'zbek ikki tillilik sharoitida gender konseptlarining lingvomadaniy tadqiqotlarida elektron korpuslardan foydalanish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Maskulinlik yoki feminlikning madaniy jihatdan shartlangan tasavvurlari qayd etilgan til va madaniyatning minimal, barqaror tarzda takrorlanuvchi birligi — muallifning «kulturogenderema» konseptiyasi bayon etiladi. Lug'at manbalari, Rus tilining milliy korpusi (NKRYA) va O'zbek milliy korpusi (UzNK) materiallaridan tuzilgan 2 209 ta birlik korpusiga (1 142 ta ruscha, 1 067 ta o'zbekcha) asoslangan holda, kulturogenderemalarni to'rt realizatsiya darajasi va uch aksiologik yo'nalish tipi bo'yicha korpus tahlili metodikasi tavsiflangan. Rus (individualistik) va o'zbek (kollektivistik) gender konseptualizatsiya modellari o'rtasidagi asosiy tipologik farq aniqlangan. Zamonaviy amaliy va kompyuter tilshunosligida korpus, psixolingvistik va raqamli metodlarni integratsiyalashning istiqbolli ekanligi asoslangan.

Kalit so'zlar: elektron korpus, lingvomadaniyatshunoslik, korpus tilshunosligi, gender konsepti, kulturogenderema, ikki tillilik, rus-o'zbek ikki tilliligi, dunyoning til manzarasi, raqamli lingvistik resurslar, amaliy va kompyuter tilshunosligi.

Abstract. The article examines the possibilities of using electronic corpora in linguocultural studies of gender concepts in the context of Russian-Uzbek bilingualism. The author's concept of the **culturogendereme** — a minimal stably reproducible unit of language and culture in which a culturally conditioned representation of masculinity or femininity is fixed — is presented. Based on a corpus of 2,209 units (1,142 Russian and 1,067 Uzbek) extracted from lexicographic sources and materials of the

Russian National Corpus and the Uzbek National Corpus, a methodology of corpus analysis of culturogenderemes along four levels of realization and three types of axiological orientation is described. A fundamental typological difference between the individualistic Russian and collectivist Uzbek models of gender conceptualization is established. The author substantiates the relevance of integrating corpus, psycholinguistic and digital methods in modern applied and computational linguistics.

Keywords: *electronic corpus, linguoculturology, corpus linguistics, gender concept, culturogendereme, bilingualism, Russian-Uzbek bilingualism, linguistic worldview, digital linguistic resources, applied and computational linguistics.*

Введение. Современное языкознание развивается в условиях интенсивной цифровизации научного знания, которая обеспечивает широкое внедрение информационных технологий в гуманитарные исследования. Одним из наиболее перспективных направлений современной прикладной и компьютерной лингвистики выступает использование электронных корпусов — структурированных собраний текстов, снабжённых программными средствами поиска, статистической обработки и интеллектуального анализа языкового материала [1.12]. Корпусные технологии активно применяются в лексикографии, социолингвистике, психолингвистике, в исследованиях языковой картины мира и культурно маркированных языковых единиц [2.7–8].

Особенную актуальность корпусные исследования приобретают для Республики Узбекистан в связи с реализацией Стратегии «Цифровой Узбекистан — 2030», направленной на развитие национальных цифровых лингвистических ресурсов, и в связи с реальной языковой ситуацией страны, в которой русско-узбекское двуязычие выступает одним из ведущих факторов коммуникативной практики. Корпусное описание гендерных концептов в условиях русско-узбекского билингвизма открывает возможности для эмпирически верифицируемого изучения культурно обусловленных представлений и для разработки прикладных цифровых ресурсов многоязычного образовательного пространства.

Целью настоящей статьи является характеристика применения электронных корпусов в лингвокультурологическом исследовании гендерных концептов в условиях русско-узбекского билингвизма и обоснование операционального термина «*культурогендерема*» как минимальной единицы такого исследования.

Анализ литературы. Проблема использования электронных корпусов в лингвокультурологических исследованиях активно разрабатывается в современной корпусной лингвистике. В работах В. П. Захарова, С. Ю. Богдановой, В. А. Плунгяна, Т. McEnery и А. Hardie электронные корпусы рассматриваются как эффективный инструмент объективного анализа языкового материала и выявления национально-культурных особенностей языка. Исследования В. А. Масловой, А. В. Кирилиной и других учёных посвящены взаимосвязи языка, культуры и гендерных

концептов. В последние годы особое внимание уделяется применению Национального корпуса русского языка и Узбекского национального корпуса в сопоставительных исследованиях русско-узбекского билингвизма. Однако вопросы корпусного моделирования гендерных концептов в лингвокультурологическом аспекте остаются недостаточно изученными, что определяет актуальность настоящего исследования.

Методология исследования. В исследовании использованы корпусный, сравнительно-сопоставительный, лингвокультурологический, описательный и статистический методы анализа. Материалом исследования послужили данные Национального корпуса русского языка, Узбекского национального корпуса, а также лексикографических источников. Гендерные концепты были проанализированы с учётом их языковой репрезентации, культурной обусловленности и аксиологической направленности. Полученные результаты обобщены на основе системного и сравнительного анализа, что позволило выявить особенности репрезентации гендерных концептов в условиях русско-узбекского билингвизма.

Анализ и результаты. **Электронный корпус** представляет собой репрезентативное и сбалансированное собрание текстов, организованное в электронной форме и снабжённое лингвистической разметкой — морфологической, синтаксической, семантической, метатекстовой [3.27]. В отличие от традиционных корпусов на бумажных носителях, электронный корпус обеспечивает автоматизированный поиск по любому компоненту разметки, количественную обработку результатов и статистическую оценку явлений [4.14]. К ведущим электронным корпусам относятся Национальный корпус русского языка (НКРЯ), включающий более 1,5 млрд словоупотреблений [5], Узбекский национальный корпус (УЗНК) [6], а также международные ресурсы: BNC, COCA, enTenTen и другие.

Корпусный подход обладает рядом существенных преимуществ для лингвокультурологических исследований. Во-первых, корпусные данные обеспечивают эмпирическую верифицируемость лингвистических положений: вместо опоры на интуицию исследователя выводы базируются на массиве реально употребляемых единиц [7.145]. Во-вторых, корпусный подход открывает возможности количественной обработки: устанавливаются не только наличие или отсутствие явления, но и его частотность, дистрибуция, статистическая значимость. В-третьих, корпуса фиксируют живое функционирование языка во всём многообразии его текстовых жанров. В-четвёртых, корпусные данные сопоставимы между языками: применение единых процедур к корпусам двух языков позволяет получать сравнимые количественные показатели.

Гендерные концепты представляют собой один из наиболее продуктивных предметов корпусно-лингвокультурологического исследования. Они отражают глубинные культурно обусловленные различия лингвокультур, обладают чёткой воспроизводимостью в текстах и поддаются количественной обработке. Для системного описания гендерных репрезентаций в языке нами вводится в научный оборот авторский термин *«культурогендерема»* — минимальная устойчиво воспроизводимая единица языка и культуры, в которой закреплено культурно обусловленное представление о маскулинности или феминности и которая выполняет функцию трансляции нормативных моделей гендерного поведения.

Культурогендерема имеет четырёхкомпонентную структуру: *понятийный компонент* (обобщённые семантические признаки), *образный компонент* (метафорические и символические ассоциации), *ценностный компонент* (аксиологическая интерпретация) и *прагматический компонент* (правила употребления). По уровню языковой реализации культуροгендеремы делятся на лексические, фразеологические, паремиологические и текстовые; по аксиологической направленности — на положительные, нейтральные и критические. От лингвокультураны культуροгендерема отличается тематической специализацией, от концепта — масштабом и статусом в системе, от мифологемы — отсутствием обязательной связи с архетипическим содержанием, от гендеремы — культурной маркированностью.

Сформированный нами корпус культуροгендерем русского и узбекского языков объёмом 2 209 единиц (1 142 русские и 1 067 узбекские) извлечён методом сплошной выборки из толковых, фразеологических и паремиологических словарей двух языков [8;9], материалов НКРЯ и УзНК, а также художественных и медийных текстов. Количественное распределение единиц по уровням реализации показывает значимые типологические различия двух языков: лексические культуροгендеремы составляют 42,6 % русского и 38,6 % узбекского подкорпуса, фразеологические — 28,4 % и 26,9 %, паремиологические — 21,7 % и 26,1 %, текстовые — 7,3 % и 8,4 %. Преобладание лексических культуροгендерем в русском материале объясняется наличием грамматической категории рода; преобладание паремиологических в узбекском — значительной ролью паремий в узбекской культуре как механизма трансляции нравственных норм [10.78–80].

Аксиологическое распределение культуροгендерем выявляет фундаментальное типологическое различие двух лингвокультур. В узбекском подкорпусе существенно выше доля положительных (апологетических) культуροгендерем — 42,9 % против 36,1 % в русском материале. В русском подкорпусе распределение положительных и критических культуροгендерем равномерное (по 36,1 %). Это

свидетельствует об *апологетической ориентации узбекской лингвокультуры*, направленной на культивирование эталонных образцов маскулинности (*мард, ботир, йигит, пахлавон*) и феминности (*иболи қиз, солиҳа, меҳрибон она*), и об *амбивалентности русской аксиологической модели*, сочетающей апологетические и иронически-сниженные репрезентации.

Сопоставительный корпусный анализ выявляет фундаментальное различие двух лингвокультурных моделей. Русская модель характеризуется ориентацией на категории внутреннего опыта; её ядерными концептами выступают *душа, судьба, доля, воля*. Узбекская модель ориентирована на категории чести и нравственной регламентации; её ядерными концептами являются *номус, орият, одоб, ҳаё, иффат*. Это различие интерпретируется как противопоставление *индивидуалистической и коллективистской* моделей гендерной концептуализации, последовательно прослеживающееся на всех четырёх уровнях языковой реализации.

Корпусные методы создают методологическую основу для разработки цифровых лингвистических ресурсов. На базе разработанного корпуса культурогендерем нами созданы трёхязычный (русский — узбекский — английский) лингвокультурологический словарь гендерных концептов и комплекс учебно-методических пособий с электронными приложениями. Особое направление развития составляет применение методов обработки естественного языка (NLP) к проблеме выявления и коррекции гендерных смещений (*gender bias*) в нейросетевых языковых моделях, описанных в работах Т. Volukbasi и соавторов. Корпусное описание культурогендерем русского и узбекского языков может служить эмпирической основой для решения этой актуальной задачи современной компьютерной лингвистики.

Таким образом, электронные корпуса являются важнейшим инструментом современного лингвокультурологического исследования гендерных концептов в условиях двуязычия. Они обеспечивают эмпирическую верифицируемость лингвистических положений, количественную обработку материала и сопоставимость данных между языками. Введённый термин «культурогендерема» представляет собой операциональную единицу, способную одновременно служить единицей корпусной выборки, экспериментальным стимулом и единицей словарной статьи цифрового лексикографического ресурса. Сопоставительный корпусный анализ выявляет фундаментальное типологическое различие индивидуалистической русской и коллективистской узбекской моделей гендерной концептуализации. Дальнейшее развитие корпусных и компьютерно-лингвистических исследований русско-узбекского билингвизма представляется одним из ведущих направлений прикладной лингвистики Республики Узбекистан.

Заключение. Проведённое исследование показало, что электронные корпуса являются эффективным инструментом лингвокультурологического анализа гендерных концептов в условиях русско-узбекского билингвизма. Применение корпусных технологий обеспечивает объективность, репрезентативность и возможность количественного сопоставления языкового материала. Сравнительный анализ позволил выявить особенности национально-культурной репрезентации гендерных концептов в русском и узбекском языках, а также определить перспективность интеграции корпусных, цифровых и лингвокультурологических методов в современных исследованиях. Полученные результаты могут быть использованы в корпусной лингвистике, лингвокультурологии, переводоведении и практике преподавания русского и узбекского языков.

Использованная литература:

1. Захаров В. П., Богданова С. Ю. Корпусная лингвистика: учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2013. — 148 с.
2. Плунгян В. А. Корпус как инструмент и как идеология: о некоторых уроках современной корпусной лингвистики // Русский язык в научном освещении. — 2008. — № 2 (16). — С. 7–20.
3. McEnery T., Hardie A. Corpus Linguistics: Method, Theory and Practice. — Cambridge: Cambridge University Press, 2012. — 294 p.
4. Добровольский Д. О. Корпусы текстов и двуязычная лексикография // Вестник Московского университета. Сер. 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация. — 2009. — № 4. — С. 6–24.
5. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.ruscorpora.ru> (дата обращения: 15.04.2026).
6. Ўзбек миллий корпуси [Электронный ресурс]. — URL: <https://uzbekcorpus.uz> (дата обращения: 15.04.2026).
7. Маслова В. А. Лингвокультурология: учебное пособие. — М.: Академия, 2001. — 208 с.
8. Большой фразеологический словарь русского языка: значение, употребление, культурологический комментарий / отв. ред. В. Н. Телия. — 4-е изд., стер. — М.: АСТ-Пресс Книга, 2006. — 784 с.
9. Рахматуллаев Ш. Ўзбек тили фразеологик луғати. — Тошкент: Ўқитувчи, 1978. — 408 б.
10. Махмудов Н. Тил, маданият ва тафаккур муносабатлари. — Тошкент: Фан, 2022. — 280 б.
11. Кирилина А. В. Гендер: лингвистические аспекты. — М.: Институт социологии РАН, 1999. — 189 с.
12. Турсунова Н. А. Лингвокультурологический словарь гендерных концептов: русский — узбекский — английский. — Андижан, 2026. — 112 с.
13. Bolukbasi T., Chang K.-W., Zou J. Y. et al. Man is to Computer Programmer as Woman is to Homemaker? Debiasing Word Embeddings // Advances in Neural Information Processing Systems. — 2016. — Vol. 29. — P. 4349–4357.